

به نام خدا
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

گزارش نهایی طرح پژوهشی

تعیین نیازهای اطلاعاتی الکترونیکی اعضا هیات علمی
دانشکده های کشاورزی ایران

:

جعفر یعقوبی

:

محمود بابائی

اسفند ۱۳۸۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

pilot

:

✓

✓

.

✓

✓

✓

فصل اول

طرح تحقيق

.()

)

.(

.()

(,)

(,)

(,) ()

/

:

¹ Information and Communication Technology(ICT)

()

()

:

; ()

; ()

² Jankowska

³ On-line

;

:

:

:

:

.

:

:

:

:()

:

فصل دوم

چهارچوب نظری و مروری بر مطالعات

گذشته

"

.

:

:

.

:

.

"

:()

.

:

.

:

()

:

)

.(

()

.() .

()

:

()

()

"

()

.()

:

« »

.

.

.

:

...

.

....

....

.

....

.

.

.

.()...

.

•

•

•

.()

.()

" "

()

“ ”

().

)

(

:

:

:

()

.()

:

)

.(

.()

:

()

()

()

()

()

()

:

∴

"

"

"

"

"

∴

∴

"

∴

∴

∴

()

()

()

()

()

"

"

"

"

"

"

()

()

:

...

)

(

(

)

.(

)

.(

)

.

:

:

)

(

.

:

...

)

(

.

:

() .

:

()

/

/

/

)

/

/ . (

()

/

()

/

()

¹⁾ Majid, *et al.*
-Agricultural Scientists
- Journals
-Review Articles

()

()

()

() ;

:

.() .

فصل سوم

روش تحقیق

)

.(

:

, , ,)

(...

()

: (

(

.()

:

(

.()

. . . .

.

.

/

(

(

¹ - Reliability

² Pilot test

³ SPSS

⁴ Domain

(

(E-mail)

فصل چهارم

یافته ها

:

.

,

,

.

,

.

:

.

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

/

/

/

/

(n=96)

:

cv							
۰,۱۹	,	,				پست الکترونیکی	
۰,۱۹	..	,				جستجوی پیوسته (بر خط) در اینترنت	
۰,۳۸	,	,				بانکهای اطلاعاتی مثل رزنت و اگریس	
۰,۵۹	,	,				بسته‌های نرم افزاری و دیسک نوری	
۱,۱۳	,	,				گروههای مباحثه	
۲,۱۹	,	,				کنفرانس ویدیویی از راه دور	

: : : : : : :

(n=92)

:

cv							
,	,	,				پست الکترونیکی	
,	,	,				جستجوی پیوسته (بر خط) در اینترنت	
	,	,				بانکهای اطلاعاتی مثل رزنت و اگریس	
	,	,				بسته‌های نرم افزاری و دیسک نوری	
,	,	,				گروههای مباحثه	
,	,	,					

: : : : : : :

¹ E-mail

² Video-conference

(n=98)

:

(n=98)

:

			:
/	/	/	
/	/	/	
	/	/	

()	()	:
,	,	
,	,	
,	,	
,	,	(..)
,	,	(...)

()

. ()

:

()	()
,	,
	مجلات علمي و پژوهشي خارجي بصورت الكترونيك
,	,
	بانك اطلاعات تخصصي كشاورزي
,	,
	شبكه رزنت
,	,
	شبكه دانشيار
	شبكه اطلاع رساني كشاورزي ايران
	شبكه علمي كشور
,	,
	بانك اطلاعات مجلات فارسي
,	,
	سایت وزارت جهاد كشاورزي

()

()

:

CV	S	X	
,	,	,	کتابهای لاتین
,	,	,	مقالات گردهمایی خارجی
,	,	,	کتابهای فارسی
,	,	,	نشریات ادواری،
,	,	,	مقالات گردهمایی داخلی
,	,	,	پایان نامه های داخلی
,	,	,	گزارشهای علمی و فنی
,	,	,	پایان نامه های خارجی
,	,	,	استانداردها
,	,	,	پروانه های ثبت اختراع

: : : : :

:

CV	S	X	
	,	,	عضویت در انجمنهای علمی داخل
,	,	,	شرکت در کنفرانسهای داخل
,	,	,	تماس با همکاران داخل کشور
,	,	,	تماس با همکاران خارج کشور
,	,	,	شرکت در کنفرانسهای خارج
,	,	,	عضویت در انجمنهای علمی خارج
,	,	,	عضویت در گروههای مباحثه علمی اینترنتی خارجی
,	,	,	عضویت در گروههای مباحثه علمی اینترنتی داخلی

: : : : :

:

()						
جمع	هیچ	به ندرت	ماهی یکبار	هفته ی تا دو بار	هر روز	
	,	,	,	,	,	چکیده پایان نامه های داخلی
	,	,	,	,		۱۵ صفحه اول پایان نامه های داخلی
		,	,			پایان نامه های خارجی
	,	,	,	,	,	طرحهای پژوهشی
	,	,	,	,	,	مقالات مجلات
	,	,		,		مقالات سمینار
	,	,	,	,		لیست محققان
	,	,	,	,		فهرست همایشها
	,	,	,	,	,	فهرست موضوعات

:

CV	S	X	
'	'	'	فهرست همایشها
'	'	'	چکیده پایان نامه های داخلی
'	'	'	مقالات مجلات
'	'	'	مقالات سمینار
'	'	'	۱۵ صفحه اول پایان نامه های داخلی
'	'	'	فهرست موضوعات
'	'	'	طرحهای پژوهشی
'	'	'	لیست محققان
'	'	'	پایان نامه های خارجی

: : : : : :

:

CV	S	X	
,	,	,	خدمات جستجو
,	,	,	امانت کتاب
,	,	,	سفارش مقاله
,	,	,	عضویت در طرح غدیر
,	,	,	خدمات کپی مدرک

: : : : :

:

CV	S	X	
,	,	,	مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
,	,	,	فراخوان مقاله برای همایشها
,	,	,	معرفی لیست مجلات پژوهشی
,	,	,	فراخوان طرحهای پژوهشی
,	,	,	اطلاعات و آمار مربوط به محصولات کشاورزی و دامی
,	,	,	چکیده پایان نامه ها
,	,	,	معرفی کتابها
,	,	,	مجموعه مقالات کنفرانس ها
,	,	,	نمایه مقالات
,	,	,	شرح پیشرفت و تحولات علمی در حوزه کشاورزی
,	,	,	گزارش های پژوهشی
,	,	,	مقالات چاپ شده در مجلات علمی ترویجی

: : : : :

:

CV	S	X	
,	,	,	ارتباط با شبکه های ارائه اطلاعات کشاورزی بین المللی
,	,	,	توسعه سیستمهای جستجوی پیوسته (برخط) اطلاعات از طریق اینترنت
,	,	,	ایجاد شبکه فعال داخلی بین مراکز تحقیقاتی کشاورزی
,	,	,	توسعه و ایجاد کتابخانه های الکترونیکی در بخش کشاورزی
,	,	,	ارائه مقالات مجلات پژوهشی داخلی بصورت الکترونیکی
,	,	,	تخصیص اعتبارات لازم جهت وارد کردن کتب و مجلات تخصصی مورد نیاز
,	,	,	ایجاد سایت اینترنتی برای مراکز تحقیقات کشاورزی و ارائه نتایج تحقیقات در آن
,	,	,	همکاری بیشتر مراکز اجرایی در ارائه اطلاعات مورد نیاز بصورت الکترونیکی

: : : : :

		:

)

:

(

/		%	P
/	**	%	P
/	**	/	p
/	**	/	p
/	**	/	p

$\leq P / **:$

p

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

()

¹ Chat

:

)

(...

:

•

•

•

فهرست منابع

∴ $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

∴ $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

∴ $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

()

∴ $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

()

()

∴ $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$

http://www.ayandehnegar.org/a_1.php?news_id=122

http://www.ayandehnegar.org/a_1.php?news_id=122

() ,()

- 16- Gandhi, S 2004, 'Knowledge management and reference services',
The journal of academic librarianship, vol. 30, no. 5, pp. 368-81.
- 17- Majid, S., Anwar, M. A., and Eisenschitz, T. S. 2000.
Information Weeds, and Information Seeking Behavior of

Agricultural Scientists in Malaysia. *Library and Information Science Research* , 2(22): 145- 163.

- 18- Baruchson-Arbib,SH. & Shor,F.2002. The use of electronic information sources by Israeli college students. The Journal of Academic Librarianship .Volume 28, Issue 4. Pages 255-257
- 19- Jankowska, Anna Maria.2004. Identifying University Professors' Information Needs in the Challenging Environment of Information and Communication Technologies. *The Journal of Academic Librarianship*, Volume 30, Number 1, pages 51–66
- 20- Wen-Hua Ren, Hun Wen.2000. Library instruction and college student self-efficacy in electronic information searching.The Journal of Academic Librarianship Volume 26, Issue 5, Pages 323-328